

FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI TAHLILI

Maxmatqulov Nurilla Imomovich

Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti dotsent

Shukurova Farangiz Alisher qizi

Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti

talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, favqulodda vaziyatlar tushunchasi keng ma'noda ommabop tarzda tushuntirilganligi, shuningdek, respublikamizda sodir bo'ladigan favqulodda vaziyatlarning turlari va ularning sodir bo'lish sabablari tahlil qilingan hamda oldini olish bo'yicha chora tadbirlar belgilangan.

Kalit so'zlari: Favqulodda vaziyatlar, tabiiy hodisalar, texnogen avariya, xalokatlar, ekologik halokatlar, geologik jarayon, gedrometrologik hodisalar, epidemiya, epizotiya, epiftotiya.

Kirish: Tadqiqotning dolzarbligi. Sayoramizda ro'y berayotgan tabiiy, texnogen, ekologik, ijtimoiy, harbiy-siyosiy xarakterdagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, talafotlar ko'lamini toraytirish, insonlar hayoti va ular tomonidan yaratilgan moddiy boyliklarga yetadigan zararlarning oldini olish yoki ularni kamaytirishni ta'minlash o'ta muhim va dolzarb muammolar sirasiga kiradi.

So'nggi 20 yil ichida tabiiy ofatlar soni ikki baravar ko'paydi va uning ko'lami ham kengaymoqda. Bu yesa, iqtisodiy sektorlarga iqtisodiy-moliyaviy va ijtimoiy zararlari oshishiga olib kelmoqda. Masalan 2022 yilda Turkiyada sodir bo'lgan zilzila oqibatida 50 mingdan ziyod insonlar xalok bo'lgan bo'lsa, mamlakat iqtisodiyotiga milliardlab zarar yetkazdi. Shuningdek 2022-2023 yillarda Pokiston, Afg'oniston, Xitoy va Qirg'izston mamlakatlarida sodir bo'lgan sel va

suv toshqinlari yuzlab odamlar qurbon bo'lishiga ko'plab iqtisodiy va ijtimoiy obektlar zarar ko'rishiga olib keldi.

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda ushbu mavzu uta **dolzarb** bo'lib uni tadbiq etishni ta'qoza etadi.

Maqolani tayyorlashda foydalanilgan normativ-huquqiy hujjatlar va adabiyotlarning va qisqacha tahlili. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish sohasida Respublikamiz rahbariyati, hukumatimiz tomonidan ko'plab normativ- huquqiy xujjatlar ishlab chiqilgan va hayotga tadbiq etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Aholi va hududlarni tabiiy va texnogen tUSDagi "favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish chora tadbirlari to'g'risida" gi qonuni, "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 24 avgustidagi «O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida» 242-sonli qarori va boshqa bir qancha qonun va qonun osti hamda texnik hujjtlarni misol qilish mumkin. Bundan tashqari, ko'plab olim va tadqiqotchilar ko'plab ilmiy ishlar va ilmiy adabiyotlar yaratishgan. Jumladan, Raximov O.D., Maxmatqulov N.I. I. Negmatov, M. Tojiyev, A. Norxadjayev va boshqalarning o'quv qo'llanmalaridan foydalanildi. [3].

Tadqiqotga quyilgan asosiy **maqsad** quyidagilardan iborat: Respublikamiz hududida sodir bo'ladigan (ehtimoli) favqulodda vaziyatlarni tahlil qilish va uning oldini olishga qaratilgan chora tadbirlarni belgilashdan iborat.

Tadqiqotga quyilgan maqsadidan kelib chiqib, quyidagi **vazifalarni** bajarilishi lozim: Respublikamizda sodir bo'ladigan tabiiy va texnogen tUSDagi favqulodda vaziyatlarni baholash va tahlil qilish asosida quyidagi vazifalar yechilishi lozim;

-Respublikamizda faqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan narmativ- huquqiy xujjatlarni o'rganish;

-sodir bo'ladigan favqulodda vaziyatlarni baholash va tahlil qilish;

Butun jahon "Qizil Xoch" hamjamiyati tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra oxirgi 30 yil mobaynida butun dunyoda tabiiy ofatlardan qariyb 1mlrd. insonlar jabrlangan (yiliga 40 min. kishi) va ko'rilgan moddiy zarar miqyosi yiliga 100 mlrd. dollarni tashkil etgan. Shu sababdan ham O'zbekistonda o'z mustaqilligiga erishgan dastlabki yillardanoq, eng muhim vazifalar qatoridan mamlakat aholisi va hududlarni turli xil favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, bo'yicha yaxlit davlat tizimi va tizimni muvofiqlashtiruvchi organi O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar vazirligi tashkil etildi. Bu vazirlik sobiq ittifoq davrida faoliyat olib borgan Fuqaro mudofaasi shtabi negizida tashkil etilgan bo'lib, vazifasi va funksiyasi jihatdan bir muncha farq qiladi. Agar, fuqaro mudofaasi shtabining asosiy vazifasi aholini umumqirg'in quollaridan himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan tashqi va ichki siyosatimizga muvofiq, tabiiy va texnogen tushdagi favqulodda vaziyatlardan aholi va hududlarni muhofaza qilishga qaratilgan.

Ushbu vazifani yechish uchun tegishli boshqaruv organlari tomonidan bir qancha normativ huquqiy- xujjatlar ishlab chiqildi va hayotga tadbiiq etilmoqda. "Aholini va hududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi, "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi, "Radiatsiya xavfsizlik to'g'risida"gi, "Terrorizimga qarshi kurash to'g'risida"gi va boshqa bir qancha qonunlar va qonunosti xujjatlarni misol qilishimiz mumkin.

Respublikamizda uchraydigan favqulodda vaziyatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdagi uning rivojlanish bosqichini shartli ravishda to'rtta tavsifdagi fa'zalnarni ajratish mumkin:

-uyg'onish fa'zasida bo'lg'usi favqulodda vaziyatga sharoit yaratiladi.

-rivojlanish va avj olish fa'zasi qay darajadagi rivojlanishi va uning ko'lamida inson omili asosiy o'rinni egallaydi.

-eng yuqori darajadagi fa'zada esa, insonlar va atrof muhitga xavf solib turgan jarayonlarning nazoratdan chiqishi, ya'ni favqulodda vaziyatlar kuzatiladi.

-pasayish, o'tish fazasining vaqt bo'yicha xavf manbaini jilovlab olish davridan boshlab, uning oqibatini bevosita va bilvosita bartaraf qilguncha ketgan vaqtdir.

Favqulodda vaziyatlar xavfining tarqalish tezligiga ko'ra:

tasodifiy favqulodda vaziyatlar: (yer silkinishi, portlash, transport vositalaridagi baxtsiz hodisalar);

shiddatli favqulodda vaziyatlar: (yong'inlar, zaharli gaz otilib chiquvchi portlashlar);

mo'tadil (o'rtacha) favqulodda vaziyatlar: (suv toshqinlari, vulqonlarning otilib chiqishi, radiofaol moddalarning oqib chiqishidan vujudga kelgan baxtsiz hodisalar);

ravon favqulodda vaziyatlar: (asta-sekin tarqaluvchi xavflar, qurg'oqchilik, yepidemiyalarning tarqalishi, tuproqning ifloslanishi, suvning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi va shu kabilar).

Respublikamizda sodir bo'ladigan favqulodda vaziyatlar asosan 3 turga bo'lingan bo'lib, ular quyidagicha izohlanadi:

1. Tabiiy tUSDagi favqulodda vaziyatlar. Yer strukturasi va fa'zadagi o'zgarishlar tufayli sodir bo'ladigan xavfli geologik, gedrometrologik va epidemiologik jaryonlarga aytiladi. Bu turdagi favqulodda vaziyatlar inson faoliyati bilan bog'liq yemas. Chunki inson tabiiy jarayonlar to'xtatib qolishga ojiz.

2. Texnogen favqulodda vaziyatlar. Bu turdagi favqulodda vaziyatlar bevosita yoki bilvosita inson faoliyatiga bog'liq bo'lib, sanoat obektlarida, gedrotexnik inshootlardagi va kommunal-texnik inshootlaridagi hamda bino va inshootlar konstruksiyasi qo'lashi bilan bog'liq avariya qiradi.

3. Ekologik favqulodda vaziyatlar. Bu turdagi favqulodda vaziyatlar, gedrosfera ifloslanishi, atmosfera ifloslanishi va to'proq eroziyasi kabi atrof - muhit ifloslanishi bilan bog'liq xodisalar kiradi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan barcha turdagi favqulodda vaziyatlarni baholash mehanizmi ishlab chiqilgan bo'lib bular quyidagilardan iborat:

- 1.Favqulodda vaziyatlarning nomlanishi.
- 2.Favqulodda vaziyatlarning mohiyati.
- 3.Favqulodda vaziyatlarning sabablari.
- 4.Favqulodda vaziyatlarning shikastlovchi omillari.
- 5.Favqulodda vaziyatlarda qaltislikni oshiruvchi omillar.
- 6.Favqulodda vaziyatlarni oldindan bilish mumkinligi .
- 7.Favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilish.
8. Moddiy zararni aniqlash (bevosita va bilvosita).

o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 1997 yil 23 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (fvdt) to'g'risida"gi 242-sonli qarori muvofiq, o'zbekiston respublikasi favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi nizomi tasdiqlangan bo'lib, Respublikamizda favqulodda vaziyatlarni oldini olish va oqibatlarini bartaraf yetishga qaratilgan barcha kuch vositalar har qanday holatda ham tayyorligini ta'minlaishini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 26-mayda qabul qilgan «Fuqaro muhofazasi to'g'risida»gi qonuni, "Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi qonundan farqli o'laroq, harbiy harakatlar olib borish davriga mo'ljallangan bo'lib, fuqaro muhofazasi sohasidagi asosiy vazifalarni, ularni amalga oshirishning huquqiy asoslarini, davlat organlarining, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning vakolatlarini, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlari va majburiyatlarini, shuningdek fuqaro muhofazasi kuchlari va vositalarini belgilaydi.

Bundan chiqadiki, yuqoridagilarga asoslanib, quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin.

Insoniyat kelajakka qadam qo‘yar ekan, o‘tgan davr mobaynidagi sovuq urushlar, tinchlik davrlardagi qo‘llanilgan ommaviy qirg‘in qurollar, turli ko‘rinishdagi falokatlar va boshqa muammolarni tahlil qiladi va kelajakda bajariladigan tadbirlarni har tomonlama asoslangan holda belgilab oladi.

Albatta, yuqoridagi muammolarni hal qilishda O‘zbekiston mintaqasi uchun harakterli bo‘lgan tabiiy ofatlarni, ishlab chiqarish avariyaalarni va yuzaga keladigan ekologik vaziyatlarni chuqur tahlil qilish natijasidagina ularga qarshi eng qulay chora-tadbirlar belgilanadiki, natijada har qanday favqulodda vaziyatlardagi ham moddiy, ham ma’naviy yo‘qotishlar miqyosini shunchalik qisqartirishga yerishish mumkin. Shu bilan birga boshqaruv organlari, mahalliy boshqaruv organlari, o‘zini o‘zi boshqaruv organlari shuningdek iqtisodiy tarmoqlar sodir bo‘ladigan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va uning oqibatlarini bartaraf etishga doim tayyor ekanligi ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adadiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida” qonuni, 2022 yil 17 avgustdagi O‘RQ-790-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 24 avgustidagi «O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida» 242-sonli qarori.
3. Xolbayev B.M., Raximov O.D., Maxmatkulov N.I. Hayot faoliyati xavfsizligi” darslik (2 qismi). – : «Voriz-nashriyot», 2020. 304 s.
4. Maxmatqulov N.I. Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarni bashoratlashning takomillashgan metodikasi. Monografiy.: «Voriz-nashriyot», 2022, 155 – b.

5. Махматкулов Н.И. Оценка техносферной безопасности на основе математического моделирования// Монография: «Ворис-нашриёт», 2022, 166 – с.
7. Махматкулов Н.И. Правильное поведение населения в чрезвычайных ситуациях//международный журнал перспективных исследований в области образования, технологий и менеджмента. том..2, выпуск 9, 2023.175-182
9. Махматкулов Н.И., Каримов С. Х. “Атроф мухит холати ва уни мухофаза қилиш”. Фан, мухофаза, хавфсизлик илмий амалий журнал 2019 йил. 2(3) – сонли. 36-41 б
10. В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Издательство: Дрофа; 2007г., 288 с.
10. .зиё.еду.уз- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
11. .мчс.гов.уз- Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги.